

ANÁLISE DE ESTABILIDADE E ACURÁCIA DOS MÉTODOS θ EM EDOS

Arquimedes Almeida Junior¹, Thyago Marinho Lopes Silva², Andreia Aoyagui Nascimento²

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária (PPGEAS), Escola de Engenharia Engenharia Civil e Ambiental (EECA), Universidade Federal de Goiás (UFG) Avenida Universitária, Quadra 86, Lote Área 1488. Setor Leste Universitário, CEP: 74605-220, Goiânia, Goiás, Brasil

²Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC), Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC), Universidade Federal de Goiás (UFG). Av. Esperança, s/n, Campus Samambaia, CEP: 74.690-900, Goiânia, Goiás, Brasil
arquimedes@discente.ufg.br, thyagomarinho@discente.ufg.br, aanascimento@ufg.br

Resumo. No presente trabalho analisa-se a estabilidade e a acurácia dos métodos θ aplicados à integração numérica de equações diferenciais ordinárias (EDOs) de primeira ordem. Para essa avaliação, adotou-se como equação-teste o sistema massa–mola ideal, que possui solução analítica conhecida e permite comparar diretamente os resultados numéricos. O modelo foi formulado em termos de variáveis de estado e discretizado pelo método θ , gerando um sistema linear de duas equações a cada passo temporal. Foram simulados os casos $\theta = 0$ (Euler explícito), $\theta = 0,5$ (Crank–Nicolson) e $\theta = 1$ (Euler implícito), com o objetivo de examinar o efeito do parâmetro θ sobre a estabilidade e a acurácia da solução. Com os resultados obtidos mostra-se que o método de Euler explícito apresenta amplificação artificial da amplitude, enquanto o Euler implícito promove dissipação numérica. O método de Crank–Nicolson, por sua vez, manteve excelente concordância com a solução analítica, preservando amplitude e fase ao longo do tempo. A análise do erro em função de θ indicou o mínimo próximo de 0,5, como aquele que tem menor erro entre o modelo numérico e analítico. Conclui-se que o método de Crank-Nicolson constitui a escolha mais adequada para sistemas oscilatórios não amortecidos, nos quais a preservação da amplitude de oscilação é essencial.

Palavras-chave: Avanço temporal; Métodos numéricos; Estabilidade numérica; Método θ .

1 INTRODUÇÃO

As equações diferenciais ordinárias (EDOs) de primeira ordem, em geral apresentadas como problemas de valor inicial (PVI), podem ser escritas na seguinte forma:

$$\frac{du}{dt} = f(t, u), \quad u(0) = u_0. \quad (1)$$

Essas equações são fundamentais na modelagem matemática de fenômenos em diversas áreas do conhecimento, tais como física, química e engenharia. Entretanto, a maioria das EDOs não admitem solução analítica fechada, o que torna necessário o emprego de algoritmos numéricos para aproximar suas soluções de confiável (FARAGÓ, 2013).

Entre os diversos métodos disponíveis, destacam-se o Método θ , também conhecido como θ -método. Trata-se de uma família de esquemas de passo único que generalizam os métodos de Euler explícito e implícito por meio de um parâmetro $\theta \in [0, 1]$, Eq. 2.

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t \left[(1 - \theta) f(t_n, y_n) + \theta f(t_{n+1}, y_{n+1}) \right], \quad (2)$$

Em que Δt representa o incremento temporal, $y_n \approx y(t_n)$ i.e., variável no tempo anterior, e $y_{n+1} \approx y(t_{n+1})$ variável no tempo atual.

De acordo com Tian e Kuang (1995) o método θ pode também ser interpretado como a forma mais simples da família de métodos de Runge–Kutta de passo único. A escolha do parâmetro θ impacta diretamente nas propriedades de consistência, estabilidade e convergência, que são essenciais para a aplicação segura em problemas de modelagem matemática.

Faragó (2013) mostrou que é possível determinar de maneira direta a constante de estabilidade do método θ no caso escalar, garantindo a convergência. Tian e Kuang (1995) estenderam a análise de estabilidade para equações diferenciais com atraso, evidenciando que valores para $\theta \geq 0,5$, o método apresenta uma região de estabilidade ampliada

O método θ é uma técnica numérica utilizada para resolver equações diferenciais, servindo como uma generalização de abordagens clássicas. Estudos recentes, como os de Hurl, Siddiqua e Xu (2023), têm explorado a combinação deste método com filtros temporais para aprimorar simultaneamente a estabilidade e a acurácia. Além disso, trabalhos como o de Tian e Kuang (1995) já destacavam a importância da escolha do parâmetro θ para encontrar o equilíbrio ideal entre robustez e erro numérico.

A seleção de θ define as características da simulação: para $\theta = 0$, tem-se o método de Euler

Explícito, que é rápido, mas requer passos de tempo pequenos para ser estável; para $\Theta = 1$, obtém-se o Euler Implícito, que é incondicionalmente estável, mas de implementação mais difícil; e para $\Theta = 0,5$, o método de Crank-Nicolson (ou Regra do Trapézio) oferece um balanço entre acurácia e estabilidade. Para avaliar essas diferenças na prática, o método foi aplicado a um sistema físico simples (massa-mola), que possui uma solução exata conhecida e cuja formulação é apresentada na Seção de Metodologia.

Diante disso, o presente estudo tem como principais objetivos: (i) formular o problema do sistema massa-mola em formato matricial; (ii) implementar a solução numérica usando o método Θ para os casos $\Theta = 0$, $\Theta = 0,5$ e $\Theta = 1$; (iii) comparar os resultados obtidos com a solução analítica para quantificar o erro de cada abordagem; e, por fim, (iv) identificar qual configuração do método apresenta a maior robustez numérica, oferecendo subsídios para a escolha do esquema mais adequado em problemas de sistemas oscilatórios.

2 METODOLOGIA

2.1 Modelo Físico

Figura 1: Esquemático do sistema massa–mola (RAO, 2008)

O sistema massa–mola, Fig.1, consiste em um corpo de massa $m = 1,0$ kg concentrada em um único ponto, ou seja, suas dimensões não influenciam na análise. Assume-se que a mola, a qual está presa ao corpo, seja ideal e tenha rigidez $k = 10$ N/m, obedecendo estritamente à Lei de Hooke. Considera-se um movimento unidimensional e puramente translacional, desprezando a presença de atrito viscoso e eliminando qualquer forma de amortecimento.

As forças que atuam no sistema são mostradas na Fig.1, onde F_p é a força peso no sentido positivo do deslocamento e F_e é a força elástica que sempre atua em sentido contrário.

O corpo então realiza oscilações em torno de uma posição de equilíbrio estável, movendo-se

periodicamente para cima e para baixo de forma contínua. A força elástica da mola atua sempre no sentido oposto ao deslocamento, garantindo que a massa não permaneça afastada da posição de equilíbrio. Na ausência de amortecimento por atrito ou resistência do ar, o movimento oscilatório se mantém indefinidamente, mantendo a amplitude constante e repetição regular ao longo do tempo. Esse tipo de comportamento é caracterizado pela manutenção da amplitude das oscilações ao longo da trajetória.

2.2 Modelo Matemático

A partir da descrição física do sistema, pode-se agora estabelecer o modelo matemático que representa o movimento da massa. Para isso, aplica-se a Segunda Lei de Newton ao corpo, relacionando a resultante das forças atuantes ao produto da massa pela sua aceleração.

A equação diferencial, Eq.3, onde massa m conectada a uma mola de rigidez k , de modo que $m\ddot{x}(t)$ representa a força inercial e $kx(t)$ a força elástica, resulta em uma equação diferencial que descreve o movimento oscilatório. Essa equação, conhecida como equação do movimento vibratório, permite descrever a posição da massa em função do tempo e fornece as bases para a análise das características do sistema, como frequência natural, período e amplitude das oscilações.

$$m\ddot{y}(t) + ky(t) = 0, \quad (3)$$

A solução geral é uma resposta harmônica simples, Eq. 4, em que $\omega_n = \frac{\sqrt{k}}{m} = 3,1623$ rad/s é a frequência natural do sistema, com as condições iniciais $v(0) = 0$ m/s e $y(0) = 0,1$ m.

$$y(t) = x_0 \cos(\omega_n t) + \frac{v_0}{\omega_n} \sin(\omega_n t), \quad (4)$$

Esse modelo é escolhido por três razões: (i) *simplicidade analítica*, permitindo solução em forma fechada e comparação direta com a solução numérica; (ii) *representatividade*, pois reproduz de forma similar o comportamento oscilatório de sistemas vibratórios reais, servindo de base para problemas com amortecimento e excitação forçada (RAO, 2008); (iii) *sensibilidade numérica*, já que a oscilação periódica amplifica desvios acumulados, tornando-o adequado para avaliar acurácia e estabilidade dos métodos de integração temporal.

A Eq. 3 é reescrita como um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, introduzindo a variável velocidade: $y'(t) = v(t)$ e $\dot{v}(t) = -y(t)k/m$.

2.3 Modelo Numérico

Para realizar a solução numérica, aplica-se o método θ à equação do movimento, Eq.3. O método θ aproxima as derivadas por diferenças finitas ponderadas, gerando um sistema linear para cada passo de tempo $\Delta t = 0,01$ s.

Aplicando o método θ na Eq. 2 tem-se:

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t \left[(1 - \theta)v_n + \theta v_{n+1} \right] \quad (5)$$

$$v_{n+1} = v_n - \Delta t, \omega_n^2 \left[(1 - \theta)y_n + \theta y_{n+1} \right] \quad (6)$$

Onde as incógnitas são y_{n+1} e v_{n+1} .

Para resolver numericamente o sistema obtido pelo método θ , é conveniente reorganizar as equações discretizadas em uma forma matricial compacta, Eq.7.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -\theta \Delta t \\ \theta \frac{k \Delta t}{m} & 1 \end{bmatrix}}_{A(\theta)} \begin{bmatrix} y_{n+1} \\ v_{n+1} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} y_n + (1 - \theta)\Delta t v_n \\ v_n - (1 - \theta)\frac{k}{m}\Delta t y_n \end{bmatrix}}_{b(\theta)}. \quad (7)$$

Essa representação permite aplicar métodos de álgebra linear para resolver x e v a cada passo de tempo. No caso particular da matriz 2×2 , a solução pode ser obtida utilizando a Regra de Cramer (BOLDRIN et al., 1980).

O primeiro passo consiste em calcular o determinante da matriz $A(\theta)$ em (7). Em seguida, substitui-se cada coluna de $A(\theta)$ pelo vetor $b(\theta)$, resultando nos determinantes auxiliares $\det(A_x)$ e $\det(A_y)$. A solução final é obtida como:

$$y_{n+1} = \frac{b_1 + a_{12} b_2}{\det A(\theta)} = \frac{y_n + (1 - \theta)\Delta t v_n - \theta \Delta t \left[v_n - (1 - \theta)\frac{k \Delta t}{m} y_n \right]}{1 - \theta^2 \frac{k}{m} \Delta t^2}, \quad (8)$$

$$v_{n+1} = \frac{b_2 - a_{21} b_1}{\det A(\theta)} = \frac{v_n - (1 - \theta)\frac{k \Delta t}{m} y_n - \theta \frac{k \Delta t}{m} \left[y_n + (1 - \theta)\Delta t v_n \right]}{1 - \theta^2 \frac{k}{m} \Delta t^2}. \quad (9)$$

A cada passo, resolve-se $A(\theta)u_{n+1} = b(\theta)$.

O processo completo implementado no código é resumido no fluxograma da Fig. 2.

Figura 2: Fluxo de modelagem numérica pelo método θ .

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados numéricos obtidos permitem avaliar o comportamento do sistema massa–mola para diferentes valores de θ , bem como cada escolha impacta na estabilidade e na acurácia da solução.

Figura 3: Solução numérica e analítica do deslocamento massa–mola com $\theta = 0$.

Figura 4: Solução numérica e analítica da velocidade massa–mola com $\theta = 0$.

Na Fig. 3 apresenta-se o deslocamento do corpo ao longo do tempo, para os parâmetros $m = 1$ kg, $k = 10$ N/m, $\Delta t = 0,01$ s e $x_0 = 0,1$ m. A linha preta representa a solução numérica obtida pelo método de Euler explícito ($\theta = 0$), enquanto a linha vermelha tracejada mostra a solução analítica. Observa-se que a amplitude da solução numérica aumenta progressivamente com o tempo, em contraste com a solução analítica, cuja amplitude permanece constante. Esse comportamento decorre do fato de que o método de Euler explícito não preserva a amplitude das oscilações do sistema, acumulando pequenos erros a cada passo de integração. Como resultado, ocorre amplificação artificial da amplitude ao longo do tempo. Embora o método seja simples e de

baixo custo computacional, sua estabilidade é condicional, exigindo passos de tempo pequenos, tipicamente $\Delta t < 2/\omega_n$, o que para este caso corresponde a $\Delta t < 0,63$ s.

Na Fig. 4 é mostrada a evolução temporal da velocidade $v(t)$ sob as mesmas condições iniciais e parâmetros físicos. Verifica-se o mesmo padrão observado no deslocamento: a solução numérica (linha preta) apresenta amplificação gradual de amplitude, divergindo da solução analítica (linha vermelha tracejada). Esse comportamento confirma a perda de estabilidade do método quando o passo de tempo não é suficientemente pequeno. Em sistemas oscilatórios, o método de Euler explícito introduz erro de fase e de amplitude, o que explica o descompasso entre as curvas de deslocamento e velocidade ao longo do tempo.

Figura 5: Solução numérica e analítica do deslocamento massa–mola com $\theta = 0,5$

Figura 6: Solução numérica e analítica da velocidade massa–mola com $\theta = 0,5$

Na Fig. 5 mostra-se o comportamento do deslocamento $x(t)$ do sistema massa–mola para $\theta = 0,5$, correspondente ao método de Crank–Nicolson. Observa-se que as curvas numérica e analítica coincidem praticamente em toda a simulação, indicando que o método mantém a amplitude constante ao longo do tempo. Esse resultado evidencia que o esquema preserva a amplitude das oscilações do sistema, não introduzindo aumento nem redução artificial da amplitude.

Essa característica faz do método de Crank–Nicolson uma alternativa altamente estável e acurada para sistemas oscilatórios, pois combina a estabilidade do método implícito com a acurácia de segunda ordem do método trapezoidal. O passo de tempo $\Delta t = 0,01$ s mostrou-se adequado para garantir convergência, sem oscilações numéricas espúrias ou desvios de fase perceptíveis.

Apresenta-se na Fig. 6 a evolução temporal da velocidade $v(t)$, que também demonstra concordância quase perfeita entre a solução numérica e a analítica. Esse comportamento confirma a estabilidade numérica e a preservação das propriedades físicas do sistema. Embora o método exija a solução de um pequeno sistema linear a cada passo, o custo computacional adicional é

modesto quando comparado ao ganho em acurácia e estabilidade obtido.

Figura 7: Solução numérica e analítica do deslocamento massa–mola com $\theta = 1$

Figura 8: Solução numérica e analítica da velocidade massa–mola com $\theta = 1$

Por outro lado, na Figura 7 é evidenciado que, para $\theta = 1$ (método de Euler implícito), a solução apresenta um decaimento gradual da amplitude ao longo do tempo. Embora o método seja incondicionalmente estável para qualquer passo de tempo, ele possui caráter dissipativo, o que provoca a redução artificial da amplitude das oscilações do sistema. Essa dissipação numérica faz com que o movimento oscilatório perca amplitude mesmo na ausência de amortecimento físico, um comportamento artificialmente amortecido, não condizente com o sistema real.

Esse efeito é típico de métodos implicitamente estáveis aplicados a sistemas oscilatórios, nos quais a matriz de integração atua como um filtro numérico de alta frequência. Assim, apesar de garantir estabilidade incondicional, o método de Euler implícito tende a suavizar as oscilações, tornando-o mais apropriado para sistemas rígidos e difusivos, e menos indicado para dinâmicas conservativas como o sistema massa–mola.

Na Figura 8 é mostrada a evolução temporal da velocidade $v(t)$, que apresenta comportamento análogo: o módulo das oscilações reduz-se gradualmente com o tempo, refletindo a dissipação numérica inerente ao esquema implícito. Apesar disso, o método mantém-se estável mesmo para passos de tempo relativamente grandes, o que o torna vantajoso em problemas onde a estabilidade é mais importante que a precisão, como em equações diferenciais rígidas.

Para avaliar a acurácia e a estabilidade dos diferentes esquemas de integração temporal, as Figuras 9 e 10 apresentam, respectivamente, o erro percentual do deslocamento e da velocidade em função do parâmetro θ , considerando o passo de tempo $\Delta t = 0,01$ s.

Na Figura 9, observa-se que o erro mínimo do deslocamento ocorre em torno de $\theta = 0,5$, o que confirma a eficácia do método de Crank–Nicolson em termos de acurácia global. Valores de $\theta < 0,5$ tendem a introduzir redução artificial da amplitude, enquanto valores de $\theta > 0,5$ produzem aumento artificial da amplitude no sistema. Esse comportamento evidencia que $\theta = 0,5$ representa

um ponto de equilíbrio ótimo entre estabilidade e acurácia.

Mostra-se na Fig. 10, o erro correspondente à variável velocidade. Nota-se a mesma tendência observada no deslocamento: o erro mínimo é obtido para $\theta \approx 0,5$, indicando que o método Crank–Nicolson oferece melhor desempenho também na integração da variável derivada. Tanto para $\theta = 0$ quanto para $\theta = 1$, os erros aumentam significativamente, refletindo a instabilidade e a dissipação numérica associadas aos métodos de Euler explícito e implícito, respectivamente.

Em síntese, a análise do erro em função de θ permite identificar o regime de maior robustez numérica, isto é, aquele que alia estabilidade, acurácia e consistência dos resultados. Tal análise justifica a adoção do método de Crank-Nicolson como o mais adequado para problemas dinâmicos oscilatórios não amortecidos, nos quais a preservação da amplitude das oscilações e da fase é essencial.

Figura 9: Avaliação do erro do deslocamento em função de θ

Figura 10: Avaliação do erro da velocidade em função de θ

4 CONCLUSÃO

Este trabalho analisou a aplicação dos métodos θ na integração numérica de EDOs de primeira ordem, tendo como equação-teste o sistema massa–mola ideal. A formulação contínua foi reescrita em variáveis de estado e discretizada pelo método θ , resultando em um sistema linear 2×2 resolvido a cada passo de tempo. A estratégia permitiu comparar, de forma controlada, a solução numérica com a solução analítica e quantificar o efeito do parâmetro θ na acurácia, estabilidade e custo computacional.

Os resultados evidenciaram que o valor de θ determina o comportamento da amplitude das oscilações no esquema temporal. Para $\theta = 0$ (Euler explícito), observou-se amplificação artificial da amplitude das oscilações, com crescimento progressivo de amplitude; para $\theta = 1$ (Euler implícito), verificou-se dissipação numérica, com decaimento não físico da amplitude

das oscilações; já para $\theta = 0,5$ (Crank–Nicolson), houve excelente concordância com a solução analítica, preservando amplitude e fase ao longo do tempo. As curvas de erro em função de θ confirmaram o mínimo próximo a $\theta = 0,5$ tanto para deslocamento quanto para velocidade, caracterizando esse esquema como o mais equilibrado entre robustez e acurácia para sistemas oscilatórios não amortecidos.

Como limitações, o estudo considerou um modelo linear sem amortecimento nem excitação, e avaliou apenas três valores de θ sob um conjunto fixo de parâmetros. Trabalhos futuros incluem: (i) extensão para sistemas com amortecimento e/ou força externa; (ii) análise de não linearidades e múltiplos graus de liberdade; (iii) varreduras sistemáticas em Δt e θ com critérios adaptativos; e (iv) comparação com integradores de ordem mais alta e que preservem a amplitude. Em síntese, a variação do parâmetro θ mostrou-se uma ferramenta prática para ajustar o balanço entre estabilidade e acurácia, e o método de Crank–Nicolson desponta como escolha recomendada em problemas oscilatórios sem amortecimento.

5 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio à pesquisa e concessão de bolsas, bem como à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC) pelo suporte institucional e pelas condições fornecidas ao desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

BOLDRIN, J. L. et al. Álgebra Linear. 3. ed. São Paulo: Editora Harbra Ltda., 1980. Ampliada e revista. Departamento de Matemática da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. ISBN 8529400097.

FARAGÓ, I. Convergence of the θ -method. Applied Mathematics, v. 4, n. 1, p. 9–14, 2013.

HURL, N.; SIDDIQUA, F.; XU, S. Stability and accuracy analysis of the θ -method and 3-point time filter. arXiv preprint arXiv:2310.17771, 2023. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2310.17771>>.

RAO, S. S. Vibrações Mecânicas. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. Tradução da 4ª edição em inglês. ISBN 978-85-7605-116-5.

TIAN, H.; KUANG, J. The stability of the θ -methods in the numerical solution of delay differential equations with several delay terms. Journal of Computational and Applied Mathematics, v. 58, n. 2, p. 171–181, 1995.